

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE & ARTS

VOL. 9 NR. 2

2025

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS

Vol. 9, No. 2

2025

Copyright © 2025 Bibliothèque de l'OproM
60 rue Francois 1er, 75008 Paris 8^e

digital version-ISSN : 2297-1874
printed version-ISSN : 2504-2238
www.tcla-journal.eu | info@tcla-journal.eu
ISBN 978-1-326-54204-7

Cover: rielaborazione grafica del dipinto di Roberto Bompiani, *Dante e Virgilio portati in volo da Gerione*, 1893, Accademia di San Luca.

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS
RIVISTA FONDATA E DIRETTA DA C. & L. ROSSI

COMITATO SCIENTIFICO 2025

Maria Grazia Bonanno, Università di Roma «Tor Vergata»

Romeo Bufalo, Università della Calabria

Lucia Lazzerini, Università degli Studi di Firenze

Leena Löfstedt, Universities of Jyväskylä and Helsinki, Finland

Raffaele Pinto, Università di Barcellona

EDITORIALE

Il presente fascicolo accoglie una significativa selezione di contributi scaturiti da alcuni fra i più rilevanti momenti di studio dello scorso anno accademico e dell'attuale. Ne risultano percorsi di ricerca distinti, ma strettamente connessi tanto per tematiche quanto per impostazione metodologica. Nella sezione *Dantesca* confluisce sia la seconda parte degli Atti del convegno internazionale *La donna / Le donne in Dante*, organizzato da Raffaele Pinto e Carla Rossi nell'ottobre del 2024 presso l'Università di Barcellona, per iniziativa dell'Istituto di Studi Filologici e Danteschi (ISFiDa) in collaborazione con l'ateneo ospitante, sia una selezione degli Atti della giornata di studi *Virgilio nella Commedia*, a cura di Mirco Cittadini e Gianni Vacchelli, organizzata il 28 marzo 2025 dall'ISFiDa in collaborazione con il *Research Centre for European Philological Tradition*.

Un secondo nucleo tematico è costituito dai contributi presentati nel corso del seminario internazionale *Biblioclastia a scopo di lucro e culto feticistico dei "frammenti"*, svoltosi tra febbraio e maggio 2025 grazie alla sinergia tra la parigina Organisation pour la Protection des Manuscrits Médiévaux e l'ISFiDa. I saggi qui raccolti affrontano, con approccio interdisciplinare e attraverso l'analisi di casi emblematici, le pratiche di smembramento di manoscritti e libri antichi, interrogandosi sull'ideologia soggiacente al feticismo collezionistico e sulle relative implicazioni giuridiche.

Chiude il fascicolo l'analisi paleografica, codicologica e filologica del presunto atto di morte del Caravaggio, elaborata da Carla Rossi. Il saggio sviluppa l'intervento presentato al convegno *L'Enigma Caravaggio 1951–2021. Nuovi studi a confronto*, svoltosi a Roma nel 2021. Più volte citata in ambito critico per il rigore dell'impianto e la rilevanza dei materiali inediti discussi, quella conferenza non era finora disponibile in forma scritta: al momento della raccolta degli atti, l'autrice era bersaglio di una violenta campagna diffamatoria anonima, scatenatasi in seguito alla denuncia da lei presentata al Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, relativa a una rete di traffico illecito di opere d'arte. Le minacce di morte ricevute in quel periodo, unite alla diffusione online del suo indirizzo e di fotografie della sua abitazione, l'hanno costretta ad abbandonare il suo domicilio per motivi di sicurezza.

Il volume testimonia, nelle sue articolazioni tematiche, l'ampiezza e la vitalità di un dibattito critico che fa dell'interazione fra temi, epoche e ambiti disciplinari non un semplice orizzonte di confronto, bensì un principio strutturante d'indagine.

Il comitato scientifico

SOMMARIO

PARTE I

DANTESCA

Beatrice dopo Harold Bloom: riflessioni su un personaggio dantesco

ALBERTO CASADEI

8-20

La dolce sapienza di Virgilio: un modello di pedagogia immaginale

MIRCO CITTADINI

21-44

Da Beatrice a Violet: ascensioni mistiche nel Paradiso XXIII e ne Il Mistero del Poeta di Fogazzaro

STEFANO EVANGELISTA

45-58

Gli scandali della Commedia: tessere virgiliane nei canti dell'Antipurgatorio

SIMONE MARCHESI

59-72

Virgilio nell'ideazione della Commedia

RAFFAELE PINTO

73-81

«Se questa donna sapesse la mia condizione, [...] molta pietade le ne verrebbe». Beatrice impietosa/pietosa tra Vita Nova e Commedia

ANNARITA PLACELLA

82-93

Dante-Orfeo, Virgilio-Euridice: ancora su musica e sguardo nella Commedia

CARLA ROSSI

94-101

Virgilio e la dimensione del tempo nella Commedia

ROBERTO TALAMO

102-113

Dante. La voce delle donne

PAOLA VECCHI GALLI

114-133

PARTE II

INTERVENTI AL SEMINARIO BIBLIOCLASTIA E CULTO FETICISTICO DEI
“FRAMMENTI”

*Un manoscritto miniato del xv secolo e le sue membra disiecta: il codice Gruuthuse della Legende
saincte Katherine (1470-1480)*

ANTONELLA IPPOLITO

134-166

*Biblioclastia a scopo di lucro: le implicazioni legali dello smembramento dei manoscritti miniati
medievali occidentali (Prima Parte)*

CARLA ROSSI

167-179

Il ‘culto feticista’ delle immagini

RAFFAELE PINTO

180-195

La biblioclastia a scopo di lucro dei libri a stampa illustrati

BIAGIO GAMBA

196-203

PARTE III

EXCERPTA

Analisi paleografica, codicologica e filologica del presunto atto di morte di Caravaggio

CARLA ROSSI

204-225

Virgilio e la dimensione del tempo nella *Commedia*

ROBERTO TALAMO

La riflessione sul trattamento del tempo e del suo scorrere nella *Commedia*, come la maggior parte delle indagini tematiche svolte sull'opera dantesca, ha prodotto una ricca varietà di studi, che qui mi limito a ricordare brevemente attraverso alcuni nomi e che il lettore potrà ritrovare nella bibliografia conclusiva. Se ne sono occupati, tra gli altri: Franco Masciandaro, Gioachino Chiarini, Giuseppe Ledda, Luigi Blasucci, Nino Borsellino.

Cercherò, se possibile, di muovermi in direzione diversa rispetto a queste ricerche, concentrandomi sulla specifica dimensione del tempo in relazione a Virgilio, indagando i significati dell'esperienza della temporalità che il personaggio del poeta antico consente di leggere, in relazione a specifiche soglie e confini: un orologio *virgiliano*, se così si può dire, per attraversare una parte del tempo della *Commedia*.

Nel primo canto dell'*Inferno*, fin dai primi versi, vediamo che Dante e il suo tempo, per dirla con Amleto, sono *out of joint*. Il poeta crede di poter seguire il Sole:

Temp'era dal principio del mattino,
e 'l sol montava 'n sù con quelle stelle
ch'eran con lui quando l'amor divino
mosse di prima quelle cose belle;
(*Inf.* I, 37-40)

Si accorge però ben presto che non ne è in grado, che il Sole non può ancora scandire il suo tempo e deve seguire chi, come Virgilio, è pallido per il lungo silenzio dell'astro: «chi per lungo silenzio pareva fioco» (63). L'orologio, in questa prima parte del viaggio, non sarà solare, ma...virgiliano: «Allor si mosse, e io li tenni dietro» (136).

Da questo momento in poi, è sempre Virgilio, per tutto l'attraversamento dell'*Inferno* a *dire* il trascorrere del tempo, sempre, come vedremo, in importanti situazioni di soglia, legate a temi specifici e di grande importanza.

La prima di queste occorrenze si trova nel passaggio dal IV al V cerchio:

Or discendiamo omai a maggior pietà;
già ogni stella cade che saliva

quand'io mi mossi, e 'l troppo star si vieta.

(*Inf.* VII, 97-99)

Questa prima indicazione del tempo passato (siamo all'incirca a mezzanotte del giorno successivo a quello dello smarrimento nella selva), interviene in un canto (il VII) che è stato accostato alla musica profana e ai suoi ritmi e numeri: Franco Suitner ha mostrato come l'«ontoso metro» (ingiurioso ritornello, canto) con cui avari e prodighi si dileggiano, pone il canto sotto il registro della satira e della caricatura, con particolare riferimento ai *Carmina Burana*. «Perché tieni» e «Perché burli» (“getti via”) rimandano allo scontro tra tenere e dare: ciò «era già in questi esatti termini nella poesia satirica mediolatina; in particolare lo si trova in un carne che ci arriva nella raccolta dei *Burana*».¹ Suitner fa riferimento a *Est modus in verbis* (CB 20 [21]):

Est modus in verbis, duo sunt contraria verba:

«Do das» et «teneo» contendunt lite superba.

Per «do das» largi conantur semper amari,

Set «teneo tenui» miseri potiuntur avari.²

Due temi ricorrenti in questa raccolta di poesie musicate ritornano nei versi del canto dantesco: l'avarizia (e la prodigalità) e la Fortuna. Subito dopo il riferimento virgiliano alla Fortuna e la sua spiegazione, interviene l'indicazione temporale. I ritmi musicali profani del *vituperium* e la ruota della Fortuna ci conducono all'annotazione d'orologio: la colpa è anche perdere il senso del numero e il senso del ritmo. La musica, inoltre, fa ancora eco nella parte finale del canto, quando degli accidiosi si dice: «quest'inno si gorgoglian nella strozza» (*Inf.* VII, 125).

La seconda indicazione dell'ora la ritroviamo nel VI cerchio, canto XI (durante la sosta che precede il passaggio al VII cerchio) ed è congiunta, questa volta, a riferimenti non più legati alla musica ma alla filosofia. Il cerchio degli eretici è profondamente connesso alla questione del tempo («el par che voi veggiate, se ben odo, / dinanzi quel che 'l tempo seco adduce, / e nel presente tenete altro modo», *Inf.* X, 97-99). Al termine del tempo concesso

¹ F. Suitner, *Avari e prodighi si ingiuriano nel IV cerchio dell'Inferno*, in «Rivista di Letteratura Italiana», vol. 37, n. 3, 2019, p. 152.

² *Carmina Burana*, a cura di E. Bianchini, Milano, BUR, 2010, p. 514. Questa la traduzione: «Un limite c'è nel parlare, cozzano sempre due verbi: / “Do, tu dai” e “mi tengo” si scontrano in lite, superbi. / Col “dare” i prodighi sempre si sforzano d'essere amati, / ma i miseri avari al “mi tengo” rimangono avvinghiati».

in questo cerchio, Virgilio dice, dopo una sosta per far abituare i sensi di Dante «al tristo fiato» (XI, 12), a mo' di soglia verso una nuova profondità:

Ma seguimi oramai, che 'l gir mi piace;
ché i Pesci guizzan su per l'orizzonta,
e 'l Carro tutto sovra 'l Coro giace.
(Inf. XI, 112-114)

Sono circa le tre del mattino: poco prima, Dante, dopo aver saputo della sosta necessaria, chiede: «trova che 'l tempo non passi / perduto» (XI, 14-15). Virgilio utilizza quel tempo per illustrare l'ordinamento morale dell'Inferno: si tratta di una lezione di filosofia aristotelica, nella quale vengono nominati direttamente i libri dell'*Etica* e della *Fisica*. Al termine della lezione sul peccato, Dante ribadisce il ruolo di "Sole" di Virgilio, che rischiarà e segna il cammino di chi dubita, scandendo per Dante il tempo della conoscenza:

O sol che sani ogni vista turbata,
tu mi contenti sì quando tu solvi,
che, non men che saver, dubbiar m'aggrata.
(Inf. XI, 91-93)

Terza e quarta indicazione dell'ora del giorno sono ravvicinate: nella prima delle due, l'ora sarà legata alla poesia, nella seconda a una idea di tempo che inganna e rallenta il cammino (la seconda delle due occorrenze sarà l'unica non ottenuta tramite Virgilio, ma attraverso le parole del diavolo Malacoda).

Al confine tra IV bolgia (maghi e indovini) e V (barattieri), Dante comincia il canto XX con una precisa definizione della sua opera, fin nella struttura:

Di nova pena mi conven far versi
e dar materia al ventesimo canto
de la prima canzon ch'è d'i sommersi.
(Inf. XX, 1-3)

All'inizio del XXI canto usa, per la seconda volta nell'opera, il termine *Comedia*:

Così di ponte in ponte, altro parlando
che la mia Comedia cantar non cura,

venimmo;
(*Inf.* XXI, 1-3)

Il riferimento alla poesia e alla sua opera mi sembrano particolarmente significativi in questo specifico luogo del testo, perché qui si tratta di peccati profondamente intrecciati all'esperienza poetica e biografica del poeta: Dante, nella sua *Comedia*, si comporta come un indovino? Dante è stato un barattiere?

Quando, davanti agli indovini, egli piange, diversamente da altre occasioni, viene redarguito da Virgilio: «Ancor se' tu de li altri sciocchi? / Qui vive la pietà quand'è ben morta» (XX, 27-28). A differenza degli indovini, che hanno la testa girata dal lato delle spalle, Virgilio dice a Dante: «Drizza la testa» (31). Dante non è uno di loro, suggerisce Virgilio, la sua testa potrà e dovrà essere ben dritta.

A questo dialogo, segue una carrellata di indovini legati ad episodi tratti da opere poetiche antiche: Anfiarao (*Tebaide*, Stazio), Tiresia (*Metamorfosi* III, Ovidio), Aronte (*Pharsalia*, Lucano), Manto (riferimento diretto a Virgilio, che dice «là dove nacqu'io», e racconta la storia "bucolica" e municipale di Mantova), Euripilo (*Eneide*, Virgilio): nominare un personaggio della sua stessa opera dà l'occasione a Virgilio di riferirsi, in opposizione alla commedia dantesca, a «l'alta mia tragedia» (113).

Dopo un'ultima carrellata di maghi, indovini e anonime fattucchiere medievali, troviamo l'indicazione temporale, che ci dice che sono le 6 o 6.30 circa del mattino:

Ma vienne omai, ché già tiene 'l confine
d'amendue li emisperi e tocca l'onda
sotto Sobilia Caino e le spine;
e già iernotte fu la luna tonda:
ben ten de' ricordar, ché non ti nocque
alcuna volta per la selva fonda.
(*Inf.* XX, 124-129)

All'inizio del XXI canto, si scende alla V bolgia e troviamo, come già detto, l'espressione «la mia Comedia» (XXI, 2). Opere diverse e tempi diversi: tempo di indovini destinati alla tragedia dell'anima quello della classicità, tempo "comico" di salvezza quello cristiano.

Ma anche il tempo cristiano può essere tempo di inganni: siamo tra i barattieri e i loro aguzzini (i diavoli Malebranche), nel contesto comico per eccellenza dell'opera dantesca. L'inganno di Malacoda è suggellato da una verità sul tempo (come abbiamo detto, è

l'unico caso in cui l'ora è scandita da altri che non sia Virgilio). L'indicazione del diavolo comprende l'anno (1300) e l'ora (circa le 7 del mattino):

Ier, più oltre cinqu'ore che quest'otta,
mille dugento con sessanta sei
anni compié che qui la via fu rotta.
(*Inf.* XXI, 112-114)

Virgilio “vede” la verità dell'indicazione temporale e crede vera anche l'altra sul cammino da intraprendere e, fin troppo sicuro di sé, dice a Dante: «non temere tu, ch'i' ho le cose conte» (62); ma quando si tratta di diavoli (e non di creature del mito) l'antico poeta è sempre in difficoltà.

Giungiamo alla quinta indicazione dell'ora, nel canto XXIX (cerchio VIII, al confine tra la IX e la X bolgia): abbiamo appena lasciato Bertran de Born, signore feudale e poeta, che porta la sua testa «a guisa di lanterna» (XXVIII, 122) e Dante è come inebriato da «la molta gente e le diverse piaghe» (XXIX, 1) e piange, fissando lo sguardo. Interviene Virgilio che riporta alla realtà il poeta, facendogli sapere che manca poco alla fine del tempo concesso per l'attraversamento dell'Inferno, sono circa le 13.00 del terzo giorno di viaggio:

E già la luna è sotto i nostri piedi:
lo tempo è poco omai che n'è concesso,
e altro è da veder che tu non vedi.
(*Inf.* XXIX, 10-12)

Dante prova a giustificare il suo guardare fisso: Virgilio non si sarebbe accorto della sua volontà di riconoscere con certezza quello che gli sembrava un suo parente (si tratta di Geri del Bello, cugino del padre di Dante), protagonista di una faida familiare che si concluderà solo nel 1342. In realtà, Virgilio si è accorto già da tempo di quell'anima che rimproverava Dante e i familiari di non averlo vendicato, ma Dante in quel momento era «tutto impedito» (cioè tutto “preso, catturato”, XXIX, 28) dalla visione e dalle parole di Bertran de Born. Si instaura qui una dinamica tra scorrere del tempo ed “essere catturati e presi” che tornerà nella determinante scena di Casella sulla spiaggia del Purgatorio: che

questo “rapimento” avvenga alla presenza di un poeta provenzale, lega ulteriormente questo episodio a quello.³

L’ultima indicazione dell’ora nell’Inferno coincide con il momento del ribaltamento che porta dalla discesa verso il centro della terra alla risalita verso l’emisfero australe. Dante ha appena passato il «punto» (XXXIV, 93), il centro della terra (anche in questo caso il riferimento temporale giunge nei pressi di una soglia), e Virgilio lo esorta con la stupefacente indicazione che le 7.30 di sera sono diventate le 7.30 del mattino:

«Lèvati sù», disse ’l maestro, «in piede:
la via è lunga e ’l cammino è malvagio,
e già il sole a mezza terza riede».
(*Inf.* XXXIV, 93-96)

Dante chiede: «come, in sì poc’ora, / da sera a mane ha fatto il sol tragitto?» (104-105) e Virgilio chiarisce il dubbio svelando l’inversione: «Qui è da man, quando di là è sera» (118). Quest’ultima indicazione temporale a opera del poeta è nel segno del ribaltamento, un “ribaltamento” che lo riguarderà di lì a poco, mettendo in dubbio il suo ruolo di infallibile “orologio”.

Non appena infatti Dante giunge sulla spiaggia del Purgatorio riacquisisce la possibilità di leggere nel cielo il trascorrere delle ore. Con un evidente entusiasmo cumulativo nel riferire anche piccoli spostamenti delle lancette, Dante ci informa che siamo tra le quattro e le cinque del mattino (*Purg.* I, 19-21), ci mostra l’alba (115-117), il sorgere del sole (II, 1-9) e gli istanti successivi a questo (55-57):

Lo bel pianeta che d’amar conforta
faceva tutto rider l’oriente,
velando i Pesci ch’erano in sua scorta.
(*Purg.* I, 19-21)

³ Di “impetramento” e musica profana ha scritto Carla Rossi almeno in due occasioni: C. Rossi, *Osservazioni sull’impalcatura musicale della Commedia: il mancato miserere degli ignavi e il «primo tuono» del Te Deum*, in *Lectio in musica Dantis*, a cura di C. Campa, Roma, Ibimus - Palestrina, 2023, pp. 257-271; C. Rossi, *Medusa-Donna Petra-Francesca: lussuria, impetramento e musica*, in «Theory and Criticism of Literature & Arts», vol. 9, n. 1, 2025, pp. 126-135.

L'alba vinceva l'ora mattutina
che fuggia innanzi, sì che di lontano
conobbi il tremolar de la marina.
(I, 115-117)

Già era 'l sole a l'orizzonte giunto
lo cui meridian cerchio coverchia
Ierusalèm col suo più alto punto;
e la notte, che opposita a lui cerchia,
uscita di Gange fuor con le Bilance,
che le caggion di man quando soverchia;
sì che le bianche e le vermiglie guance,
là dov'i' era, de la bella Aurora
per troppa etate divenivan rance.
(II, 1-9)

Da tutte parti saettava il giorno
lo sol, ch'avea con le saette conte
di mezzo 'l ciel cacciato Capricorno.
(II, 55-57)

Alla riacquistata capacità di orientamento temporale da parte di Dante, corrisponde qui la fine del compito di Virgilio di scandire il tempo e la direzione. Catone indica il nuovo “orologio” che dovrà guidare i *due* pellegrini:

Poscia non sia di qua vostra reddita;
lo sol vi mosterrà, che surge omai,
prendere il monte a più lieve salita.
(*Purg.* I, 106-108)

Il Sole che Dante non ha potuto seguire da solo nel primo canto dell'*Inferno*, *vi mostrerà*, mostrerà ad entrambi, dice Catone, la via e lo scorrere del tempo: il Sole sostituisce Virgilio e questa sostituzione è resa ben palese dal fatto che mentre l'astro si muove, l'orologio virgiliano si “ferma”.

Dal verso 114 del I canto del *Purgatorio*, incomincia una piccola “bucolica”: il mattino vince l'ultima ombra, la marina tremola in lontananza, la pianura solitaria comunica al pellegrino il senso di aver ritrovato «la perduta strada» (I, 119), un senso di casalingo conforto. I due pellegrini giungono in un luogo all'ombra, ancora ricco di rugiada,

Virgilio con entrambe le mani la coglie dall'«erbetta» (124) e deterge il volto di Dante. Poi svelle un ramo di giunco e la pianta *umile* (termine chiave della IV bucolica), sorprendentemente rinasce.

Il primo canto del *Purgatorio* risplende del magnifico inno alla libertà («libertà va cercando, ch'è sì cara, / come sa chi per lei vita rifiuta», I, 71-72), ma non dobbiamo dimenticare che un'esaltazione della libertà (con altro significato, in quel caso “arcadico”) è presente anche nella I bucolica (insieme al riferimento a una barba, come per Catone, brizzolata):

TITIRO:

La libertà, che rivolse lo sguardo, benché tardi alla mia inerzia,
dopo che brizzolata cadeva al taglio la barba;
rivolse infine lo sguardo, e venne dopo molto tempo,
da quando sono di Amarillide e mi ha lasciato Galatea.
Perché lo confesso, sinché ero legato a Galatea,
non avevo speranza di libertà.⁴

Il luogo arcadico è ideale per una scena come quella di Casella, che appare in questa luce come una “micro-bucolica”:

E io: «Se nuova legge non ti toglie
memoria o uso a l'amoroso canto
che mi solea quietar tutte mie doglie,
di ciò ti piaccia consolare alquanto
l'anima mia, che, con la sua persona
venendo qui, è affannata tanto!».
Amor che ne la mente mi ragiona
cominciò elli allor sì dolcemente,
che la dolcezza ancor dentro mi suona.
Lo mio maestro e io e quella gente
ch'eran con lui parevan sì contenti,
come a nessun toccasse altro la mente.

⁴ Virgilio, *Le Bucoliche*, a cura di A. Cucchiarelli, trad. di A. Traina, Roma, Carocci, 2022, pp. 89-91. I versi citati sono i vv. 27-32 della I bucolica, così il testo latino: «Libertas, quae sera tamen respexit inertem / candidior postquam tondenti barba cadebat, / respexit tamen et longo post tempore venit, / postquam nos Amaryllis habet, Galatea reliquit. / Namque (fatebor enim) dum me Galatea tenebat, / nec spes libertatis erat». In questa lettura, una delle dimensioni del canto I del *Purgatorio* è quella della parodia seria e cristiana della I bucolica.

Noi eravam tutti fissi e attenti⁵
a le sue note [...]
(*Purg.* II, 106-119)

Il canto di Casella ha creato uno stato di sospensione degli affanni che è strettamente legato a un tempo che Virgilio conosce bene e che ha cantato: il tempo bucolico del canto e della consolazione. Questo tempo deve essere però interrotto dal veglio onesto (il verso 119 è spezzato in due dal suo intervento):

[...] ed ecco il veglio onesto
gridando: «Che è ciò, spiriti lenti?
qual negligenza, quale stare è questo?
Correte al monte a spogliarvi lo scoglio
ch'esser non lascia a voi Dio manifesto».
(*Purg.* II, 109-123)

Il rimprovero «spiriti lenti» è una aperta negazione della dimensione del tempo bucolico, tempo che qui Virgilio incarna, tanto da lasciarsi a sua volta ammaliare dal canto. L'espressione *spiriti lenti* è infatti, a mio modo di vedere, una traduzione e inversione del celebre *lentus in umbra* che segna l'esistenza arcadica di Tiro, con gioco di parole tra *umbra* (in senso letterale) e *ombra* (come spirito).⁶

Come scrive Andrea Cucchiarelli, commentando la prima Ecloga: «con *lentus* è espressa la rilassatezza di chi è e si sente al sicuro: cfr. *Aen.* 12, 237».⁷ *Lentus* è parola per eccellenza del vivere bucolico e della sua dimensione del tempo.

Così comprendiamo con più chiarezza come Catone voglia “colpire” col suo rimprovero soprattutto chi avrebbe dovuto essere guida, ma ha ceduto come gli altri al richiamo del vivere *lentus*. Comprendiamo meglio anche il rimorso (eccessivo agli occhi di Dante pellegrino) di Virgilio nel III canto: «El mi pareva da sé stesso rimorso» (III, 7): nel senso

⁵ Sebastiano Valerio nota come la coppia di aggettivi “fissi e attenti” ritorni solo in altri due casi: per Beatrice (*Purg.* XXXII, 1) e Maria (*Par.* XXXI, 140), cfr. S. Valerio, «*Amoroso canto*» e «*alte lode*»: *musica e rapimenti nella Commedia*, in *Letteratura e musica del Duecento e del Trecento*, a cura di P. Benigni et alii, Gesualdo (AV), Fondazione Carlo Gesualdo, 2017, p. 45.

⁶ Pensiamo al primo apparire di Virgilio: «ombra od omo certo» (*Inf.* I, 66).

⁷ Virgilio, *Le Bucoliche*, cit., p. 140. Il riferimento all'*Eneide* rimanda al seguente passo, in cui Turno, rivolgendosi al suo popolo, dice: «noi, che ora *lenti* sediamo nei campi, saremo costretti, persa la patria, a prestare obbedienza a padroni superbi» («*nos patria amissa dominis parere superbis / cogemur, qui nunc lenti consedimus arvis*»). Cfr. Virgilio, *Eneide*, a cura di A. Fo, Torino, Einaudi, 2012, pp. 548-549.

che era stato rimproverato dalle sue stesse parole (*da sé stesso*)⁸: Virgilio, infallibile orologio, sperimenta l'essere *out of joint*.

Subito dopo questo “letterario” rimorso, giunge il Sole e il corpo di Dante, come meridiana (la misura del tempo in un'altra forma), proietta la sua ombra:

Lo sol, che dietro fiammeggiava roggio,
rotto m'era dinanzi a la figura,
ch'avea in me de' suoi raggi l'appoggio.
(*Purg.* III, 16-18)

Il tempo arcadico e della lentezza bucolica non è adatto alla scalata del Purgatorio, ma il Sole guiderà i tre pellegrini (dopo che anche Stazio si sarà aggiunto) fino a un momento bucolico pienamente cristiano, quello del Paradiso Terrestre, in cui Dante potrà sperimentare un nuovo significato del termine *lento*:

Vedi lo sol che 'n fronte ti riluce;
vedi l'erbette, i fiori e li arbuscelli
che qui la terra sol da sé produce.
(*Purg.* XXVII, 133-135)

Vago già di cercar dentro e dintorno
la divina foresta spessa e viva,
ch'a li occhi temperava il novo giorno,
sanza più aspettar, lasciai la riva,
prendendo la campagna *lento lento*
su per lo suol che d'ogne parte auliva.
(*Purg.* XXVIII, 1- 6, corsivo mio)

Le indicazioni del trascorrere del tempo che Virgilio ha dato a Dante sono state, come abbiamo visto, sempre legate a soglie concrete e simboliche di grande rilevanza: musica, filosofia, poesia sono state coinvolte in questi stati di passaggio, “impetramenti” e “ribaltamenti” hanno caratterizzato il passare delle ore. L'ultima di queste occorrenze ha coinvolto direttamente Virgilio, mettendo profondamente in crisi ruolo e figura di chi inizialmente aveva il compito di scandire il tempo, ed è lecito chiedersi come vada interpretata questa apparente condanna del tempo bucolico rappresentato da Virgilio

⁸ Interpretare così questi versi arricchisce di significato ulteriore la tradizionale parafrasi che intende *spinto al rimorso dalla sua stessa coscienza* (e non da un rimprovero diretto di Catone).

stesso e dalla sua poesia. Questa domanda potrebbe aprire lo spazio per un nuovo studio, quindi mi limito a una rapida considerazione: non si intende avvalorare le teorie critiche che leggono, in situazioni simili a questa, una “condanna” di Virgilio, al contrario credo che qui, come in altre occasioni, sia bene riflettere sulla costruzione della complessità di questo personaggio letterario. Dante non utilizza la teologia per “criticare” o “superare” Virgilio, ma per farne un personaggio poeticamente vivo: non condanna la poesia del suo maestro attraverso la teologia, ma utilizza la teologia per dare vera vita alla propria poesia. Teodolinda Barolini, in un senso forse affine a questo, ha parlato di «rigoroso abbraccio del paradosso».⁹

BIBLIOGRAFIA

- Barolini T., *La “Commedia” senza Dio*, Milano, Feltrinelli, 2013.
- Blasucci L., *La dimensione del tempo nel «Purgatorio»*, in «L’Approdo Letterario», vol. 37, 1967, pp. 40-57.
- Borsellino N., *Una poetica del tempo*, in Id., *Il poeta giudice*, Torino, Aragno, 2011, pp. 139-146.
- Carmina Burana*, a cura di E. Bianchini, Milano, BUR, 2010.
- Chiarini G., *Time and Space in Dante’s Inferno: The Invention of Dante’s Clock*, in «The Edgar Wind Journal», vol. 1, 2021, pp. 55-66.
- Chiarini G., *Time and Space in Dante’s Paradiso*, in «The Edgar Wind Journal», vol. 3, 2022, pp. 47-72.
- Chiarini G., *Time and Space in Dante’s Purgatorio*, in «The Edgar Wind Journal», vol. 2, 2022, pp. 107-132.
- Ledda G., «*Se fede merta nostra maggior musa*»: sulla presenza di Virgilio nel Paradiso, in *Dante e la tradizione classica*, a cura di S. Carrai, Ravenna, Longo, 2021, pp. 117-143.
- Ledda G., *Virgilio dalla Vita Nova al Convivio*, in «Quaderni di Gargnano», vol. 5, 2022, pp. 193-216.
- Ledda G., *Virgilio nel Purgatorio di Dante: poesia, politica e morale*, in «Neohelicon», vol. 49, 2022, pp. 113-134.
- Masciandaro F., *La problematica del tempo nella Commedia*, Ravenna Longo, 1976
- Maślanka-Soro M., *I valori del tempo nell’Inferno di Dante*, in *Lingua e letteratura italiana dentro e fuori la Penisola*, a cura di S. Widłak, Kraków, Wyd. UJ, 2003, pp. 191-198.
- Rossi C., *Suoni, Musica, Armonia: riflessioni sull’intelaiatura melodica della Commedia*, in «Theory and Criticism of Literature and Arts», vol. 1, nr. 1 (2017), pp. 126-183.
- Rossi C., *Medusa-Donna Petra-Francesca: lussuria, impetramento e musica*, in «Theory and Criticism of Literature & Arts», vol. 9, n. 1, 2025, pp. 126-135.
- Rossi C., *Osservazioni sull’impalcatura musicale della Commedia: il mancato miserere degli ignavi e il «primo tuono» del Te Deum*, in *Lectio in musica Dantis*, a cura di C. Campa, Roma, Ibimus - Palestrina, 2023, pp. 257-271.

⁹ T. Barolini, *La “Commedia” senza Dio*, Milano, Feltrinelli, 2013, p. 25.

Suitner F., *Avari e prodighi si ingiuriano nel IV cerchio dell'Inferno*, in «Rivista di Letteratura Italiana», vol. 37, n. 3, 2019, pp. 151-158.

Valerio S., «*Amoroso canto*» e «*alte lode*»: *musica e rapimenti nella Commedia*, in *Letteratura e musica del Duecento e del Trecento*, a cura di P. Benigni et alii, Gesualdo (AV), Fondazione Carlo Gesualdo, 2017, pp. 37-48.

Virgilio, *Eneide*, a cura di A. Fo, Torino, Einaudi, 2012.

Virgilio, *Le Bucoliche*, a cura di A. Cucchiarelli, trad. di A. Traina, Roma, Carocci, 2022.